

3. Пепеляев С.Г. Налоговое право: учебник / С.Г. Пепеляев. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 796 с.
4. Кучерявенко М.П. Налоговое право Украины: учебное пособие / М.П. Кучерявенко. – Харьков: Право, 2018. – 512 с.
5. Баїк О.І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Баїк Оксана Іванівна. – Львів, 2019. – 522 с.
6. Самсін І.Л. Податкове зобов'язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Самсін Ігор Леонович. – Харків, 2014. – 36 с.
7. Коваль О.О. До питання виконання податкового обов'язку / О.О. Коваль // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Т. 2. – С. 130-131.

УДК 338.2

DOI

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

РЕЗНИК А.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические положения и практические рекомендации по развитию механизма проектирования управления образовательной деятельностью с целью социально-экономического развития территорий, повышения уровня и качества жизни населения. Раскрыта роль образования в инновационном развитии общества. Определены направления обеспечения Донбасса управленческими кадрами, где исследованы такие критерии, как научные знания, диагностика и проектирование.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, механизм, проектирование, управление, образовательная деятельность, образовательные комплексы

DEVELOPMENT OF THE DESIGNING MECHANISM OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES

REZNIK A.A.,

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI HE LPR «Lugansk Vladimir Dahl
State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The article the theoretical provisions and practical recommendations for the development of a design mechanism for the management of educational activities are discusses. The purpose of socio-economic development of territories, increasing the level and quality of life of the population. The role of education in the innovative development of

society is revealed. The directions of providing Donbass with management personnel were determined, where criteria such as scientific knowledge, diagnostics and design were studied.

Keywords: *socio-economic development, mechanism, design, management, educational activities, educational complexes*

Актуальность. Успехи и достижения в образовании определяют уровень развития страны и соответствующие достижения в остальных, не менее важных сферах человеческой деятельности, а именно: экономической, политической, международной. Одна из основных проблем образовательных организаций (учреждений) – удержать существующие позиции в образовании и добиться лучших результатов в подготовке специалистов. В связи с этим возникает необходимость в новых концептуальных подходах к управлению образовательными организациями (учреждениями). Требуется дальнейшего развития механизм проектирования (базовый элемент эффективности принятия управленческих решений) с целью формирования стратегии повышения социально-экономического положения Донбасса, что определяет актуальность исследования.

Анализ исследований и публикаций. Вопросы теории и практики управления образовательной деятельностью рассматриваются в работах отечественных и иностранных авторов: Э.Д. Батуева, Е.А. Барышниковой, С.С. Воеводина, Е.П. Гетман, Л.А. Греминой, И.С. Мининой, Л.К. Лохтиной, П.А. Прохоренкова, Т.В. Ререр, В.Н. Тисуновой, С.А. Шапиро, Р.В. Ободец и др. [8; 10; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. Несмотря на высокий уровень существующих теоретических и практических разработок, недостаточно внимания уделено исследованию процесса и результату подготовки специалистов, способных к инновациям, адаптации к социальным и экономическим изменениям, обладающих профессиональными и поведенческими компетенциями. В свою очередь экономика инновационного общества требует инновационных образовательных систем и на этой основе построения концепции управления существующим процессом.

Цель настоящей работы заключается в разработке и обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по развитию механизма проектирования управления образовательной деятельностью с целью социально-экономического развития территорий, повышения уровня и качества жизни населения.

Основные результаты исследования. Успехи и достижения в образовании определяют технологическое развитие и экономический рост, и соответствующие достижения в остальных, не менее важных сферах народного хозяйства, а именно: научной, культурной, военной, политической, международной и других сферах жизни любой нации. От положения в области образования зависит будущее молодёжи, прочность государства и его безопасность. Грамотность населения России до 1917 года была на уровне 20% [1, с. 276]. Однако уже в 1930 году грамотность составила свыше 80% [2]. Именно советская школа образования позволила за несколько десятилетий превратить аграрное государство в ведущее индустриальное, провести культурную революцию, создать мощную оборонную науку и промышленность.

Внимание Советской власти к образованию выражалось не в декларациях, а в конкретных действиях. Перед 1941 годом на образование выделялось 8% расходной части бюджета СССР, в 1945 году – 9%, а в 1950 – 14%. Сегодня в Российской Федерации, обладающей огромными средствами в Фонде национального благосостояния и золотовалютных резервах, бюджетное финансирование образования в последние десять лет составляет 3,5-3,8 процента ВВП ежегодно. Это практически столько же, сколько в 1994 году, когда экономическое положение России было намного хуже [3]. Между тем, все развитые страны ассигнуют на эти цели не менее 7% госбюджета, т.е. эта цифра ещё должна увеличиваться.

Образовательная сфера является стратегически важной для любого государства. Она обеспечивает конкурентоспособность экономики в современном постиндустриальном мире, в котором интенсивность конкуренции выходит на принципиально новый, глобальный уровень. Это, в свою очередь, ставит новые требования к работникам как в производственном процессе отдельного предприятия, так и в экономике в целом. Работник как фактор производственного процесса должен обладать способностями выполнения своих трудовых функций на самом современном оборудовании с использованием инновационных и информационно-коммуникационных технологий, с применением искусственного интеллекта и других возможностей.

В условиях развития инновационной экономики, основанной на знаниях, увеличивается значение сферы образования для социально-экономического развития страны. Знания помогают удовлетворять потребности, становятся импульсом развития материального производства и сферы услуг, определяют в обществе уровень и качество жизни, здравоохранения, жизнеспособность общества. Они являются ключевым ресурсом современного общества, поэтому возникает необходимость обеспечивать их создание, накопление и распространение. Постоянное появление новых знаний, ускорение информационных потоков вызывают необходимость повышения качества образования и совершенствования существующей системы образования.

Отрасль образования формирует предпосылки для экономического роста, а, следовательно, и устойчивого развития экономики государства на основе интенсивных факторов производства. Здесь прослеживается тесная взаимосвязь и взаимозависимость с научной сферой: уровень развития образования влияет на состояние науки в стране, и наоборот. Сегодня наука и образование превратились в непосредственную производительную силу общества. Основные достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях, прежде всего, направлены на удовлетворение потребностей бизнеса, что является результатом повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики страны.

Сфера образования формирует кадровое обеспечение жизнедеятельности государства в экономической, политической, социальной и других сферах. Это касается предоставления образовательных услуг в таких отраслях, как здравоохранение, культура, государственное управление и др. В первую очередь это имеет отношение к качеству услуг государственного управления, что влияет на инвестиционную привлекательность страны, тем самым обеспечивая расширенное воспроизводство. Не менее важным является уровень развития здравоохранения, что позволяет государству экономить значительные средства и направлять их в будущие проекты.

На важность образовательной среды оказывают влияние также высокие темпы развития научно-технического прогресса, в результате чего возникают и распространяются принципиально новые технологии производства товаров и услуг, предусматривающие в т.ч. автоматизацию и роботизацию производственных процессов, что приводит к высвобождению и сокращению численности персонала. Это вызывает необходимость непрерывного образования, повышения квалификации и профессиональной переквалификации в течение всей жизни работников.

Доступность информационно-коммуникационных технологий, в свою очередь, делает более доступным распространение знаний и информации учебного и научного характера и не требует больше индивидуального обучения, полностью изменяет подходы к учебному процессу и появлению новых игроков на рынке образовательных услуг, использующих новые возможности информационной среды. Существующее положение вещей, в свою очередь, принципиально меняет требования к современной системе обучения и подготовки кадров. Поэтому в настоящее время имеется объективная необходимость в реформировании системы образования с учётом процессов, происходящих в обществе, основываясь на опыте передовых стран мира, а

также тех, которые сумели достичь высоких результатов в своём экономическом развитии. Что касается изменений, то они должны быть направлены, во-первых, на адаптацию рынка образовательных услуг к условиям внешней среды; во-вторых, на развитие инновационной модели экономики; и, в-третьих, отвечать социальным запросам поставщика и потребителей образовательных услуг.

В условиях реформирования возникает острая необходимость наличия специалистов не только обладающих профессиональными знаниями, но и способных генерировать новые идеи и обеспечивать их практическую реализацию – необходимый и решающий фактор развития экономики [4]. Они должны обладать способностями к инновациям, высокой степенью адаптации в условиях неопределённости, способностью воспринимать и критически осмысливать новую информацию, обмениваться ею, обладать поведенческими компетенциями, способностью работать в команде. Все эти качества приобретаются как в образовательной среде в процессе обучения, так и во внешней среде, но роль образования, как института, обеспечивающего воспроизводство интеллектуального потенциала общества, является определяющей [5].

В настоящее время в РФ большое значение уделяется социальным вопросам, в частности в образовании. В послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин отметил: «60% выпускников школ смогут в этом году поступить на бюджетные места в вузы, в ближайшие два года откроем ещё 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% отдадим в регионы. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной стране мира» [6].

Несмотря на значительные усилия руководства РФ, есть ряд таких негативных особенностей, как: структурные диспропорции между количеством выпускников и количеством трудоустроенных по специальности, тенденция к росту удельного веса обучающихся в высших учебных учреждениях в общей численности населения, диспропорции между уровнем развития экономики и количеством обучающихся в образовательных учреждениях разного образовательного уровня и т.д.

Негативные особенности имеют место и в образовательной деятельности ЛНР, такие как недофинансирование образования, коррумпированность системы, старение профессорско-преподавательских кадров. Согласно исследованиям, среди профессорско-преподавательского состава преобладают преподаватели в возрастной группе более 65 лет, которые зачастую утрачивают связь со студентами и современной наукой и способность большинства из них продолжать современное обучение в условиях цифровой экономики. Государственный контроль и надзор в сфере образования осуществляет Министерство образования и науки Луганской Народной Республики, которое призвано дать оценку соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам посредством организации и проведения проверок качества образования [7]. Качество высшего профессионального образования значительно снижается, и одна из причин – пандемия COVID-19. Резкий переход на дистанционное обучение студентов вызвал массу проблем, связанных с проведением практических занятий.

Развитие – это динамичный процесс, осуществляемый под влиянием внешних и внутренних факторов и сопровождаемый соответствующими трансформациями, направленными на обеспечение эффективности его управления и достижения стратегических приоритетов территории [8, с. 87]. В основе достижений поставленных целей в развитии Донбасса лежит эффективность принятия управленческих решений, которая включает в себя важнейшие составляющие – научные знания, диагностику и проектирование, каждое из которых основывается на комплексе элементов и предусматривает свои специфические результаты.

В области экономики и управления всё больше исследователей приходят к выводу, что эффективность развития экономики на всех её уровнях в значительной степени зависит от профессионализма высококвалифицированных кадров [9; 10].

Наиболее востребованными для экономики Донбасса являются управленческие кадры хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности, а также специалисты в области государственного управления – менеджеры.

Первостепенная задача менеджмента заключается в создании организационной структуры, творческого инновационного климата, стимулирующих работников на технологические и организационные изменения, от них зависит зачастую успех и процветание больших компаний или маленьких фирм. В основе деятельности менеджеров лежит анализ ситуации в различных отраслях. Анализ строится на научных знаниях, которые позволяют объяснить такое управление, как методологически обусловленный процесс, на принципах, отображающих особенности экономики знаний и на принципах организации действий.

В укреплении и развитии Донбасса ведущая роль принадлежит высшей школе, которая перестраивается и сосредоточивает внимание на разработке и освоении эффективных способов мобилизации и использования региональных ресурсов, где образование осуществляется по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению и дополнительному образованию (ст. 2 Закона ЛНР «Об образовании» от 30.09.2016 № 128-П) [11].

Развитие дополнительного профессионального образования обуславливается ростом внимания специалистов и управленцев к вопросу эффективного и своевременного обновления имеющихся знаний, совершенствованию способов их приобретения и применения в изменяющихся социально-экономических условиях. Количество подготовленных и прошедших повышение квалификации кадров по видам экономической деятельности за последние пять лет явно недостаточно. Коммерческие начала этих процессов ограничивают число желающих. Основные причины того, что услуги обучения и повышения квалификации предоставляются платно заключаются в том, что нет программных документов, регламентирующих этот процесс в Министерстве образования и науки ЛНР.

Чем выше уровень управления, тем шире кругозор, более комплексно подходит к проблеме её исполнитель, тем больше потребность самообразования в ходе работы. Но здесь нельзя не учитывать условия, которые способствовали бы выработке такой потребности. Так, например, на большинстве предприятий требуют подтверждения о повышении квалификации, прохождении переподготовки при проведении аттестации кадров или конкурса на вакантную должность. Ещё одним моментом может быть введение определённых норм в законодательном порядке – например, в части подтверждения компетенций для осуществления своей профессиональной деятельности в специально установленных государством центрах. Таким образом, заинтересованность в образовании может быть как со стороны соискателя на должность, так и государства и работодателя, которые создают необходимые условия.

Одним из главных аспектов в формировании образования в молодых республиках следует выделить переход к системе российского образования. Изучение опыта РФ имеет важное значение для понимания тенденций развития образования и координации усилий образовательных учреждений Луганской Народной Республики на создание единого эффективного образовательного пространства, что позволит обеспечить решение ключевой задачи становления молодого государства, а именно – формирование у молодёжи гражданской активности, духовно-нравственного потенциала, высокого уровня образованности, способствующей построению конкурентоспособного государства [12]. Данное направление интеграции в сфере образования прослеживается и в работе Ободец Р.В., в частности использования маркетинговых инструментов к продвижению образовательных услуг в Донецкой Народной Республике [21].

Успех всех общественных трансформаций в современном мире решающим образом зависит от следующих доминирующих факторов: 1) подготовка новых кадров

современных управленцев, людей, вооружённых передовой научной мыслью, способных творчески, инновационно управлять на этом уровне социальной системы; 2) соединение теории управления с реальной практикой социально-экономических преобразований. Только научное соединение теории и практики всегда позволяет достигать в управлении соответствующего, ожидаемого результата; 3) управление в народном хозяйстве главным образом связано с человеком, а без учёта личностных психологических и других особенностей и возможностей такое управление, как оптимальный, результативный процесс попросту невозможно.

Для того чтобы государственное управление было успешным, оно должно приводить к изменениям в общих настроениях, буднях и образе жизни. Сейчас больше всего людей волнуют первичные ценности: удовлетворение физиологических потребностей и безопасность их жилья, жизни. Эффективность деятельности администрации на территории измеряется социальными (не всегда количественными) показателями, степенью соответствия предоставляемых услуг и товаров в госсекторе, повышением качества жизни населения данной территории. Поэтому необходимо осуществлять *социальное прогнозирование* по следующим направлениям: уровню рождаемости и заработной платы; темпам роста трудоспособного населения, его половозрастной структуре; инвестициям в образование и повышению квалификации; региональной инфраструктуре; институциональной среде; количеству образовательных учреждений, лицензируемых мест и бюджетному финансированию образовательных кластеров; процессам миграции населения и др. Кроме того, социальное прогнозирование следует осуществлять на основе текущего и прогнозного анализа экономических возможностей государства, баланса спроса и предложения на рынке труда и образовательных услуг, а также с учётом возможности финансирования потенциальными партнёрами-работодателями.

Диагностика и проектирование всегда лежит в основе деятельности управленцев, которые оказывают существенное влияние на экономический рост государства, страны и региона. Результатом *проектирования* является процесс определения архитектуры системы и реализации проектов организации, направленный на внедрение подходов менеджмента в управлении: ориентация на конечный результат; внедрение современных моделей качества; внедрение рыночных подходов; стратегических подходов; новая организационная культура и др. Такие подходы целесообразно использовать при разработке механизма развития образовательных организаций Донбасса. Организационное проектирование даёт возможность учесть внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность управления предприятием, синтезировать мировые практики, минимизировать риски в результате неправильных действий и сформировать комплексную систему управления [13, с. 30].

В настоящее время проектный и программно-целевой подходы приобретают всё большую популярность. В условиях, когда есть возможность привлекать специалистов из разных стран, географические факторы утрачивают своё значение. В то же время управление в новых формах организации выполнения проектов – это ещё одна новая задача для менеджмента, которая приобретает перспективное значение [14; 15].

Процесс проектирования системы управления зависит от ряда факторов: выбранного подхода к построению модели управления, целей и задач, поставленных руководством организации, типа образовательного учреждения, предоставляющего данный вид образования, его исключительной индивидуальности, личности потребителей образовательных услуг, ресурсов, инфраструктуры.

Современные концепции развития образования предполагают создание в образовательном пространстве комплексов из образовательных учреждений: дошкольного и общего среднего образования; общего среднего и среднего профессионального образования (СПО); общего среднего, СПО, высшего профессионального образования (ВПО) и дополнительного профессионального

образования (ДПО) [17, с. 8]. Сегодня такие комплексы целесообразно создавать на основе объединения целей образования с требованиями к качеству образования и спросом на кадры потенциальных работодателей в различных сферах деятельности, где знания адаптируются и получают дальнейшее развитие.

Понятие «образовательный комплекс» можно определить, как систему обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в инновационной цепочке образование-наука-технологии-бизнес, основанную на внутренних горизонтальных и вертикальных связях между учреждениями различного уровня образования, организационно связанных партнёрскими отношениями с потенциальными работодателями в различных сферах деятельности [17, с. 4].

Строительство молодого государства обусловило постановку перед образовательными организациями Республики новой задачи – стать территориальными центрами инновационной активности, которые должны играть основополагающую роль в развитии ведущих секторов экономики. Для реализации данной модели ключевым моментом является внесение системных изменений в государственную образовательную и инновационную политику, которые будут способствовать усилению интеграционного взаимодействия образовательных организаций, научного сообщества и бизнес-структур.

Выводы. В социально-экономическом развитии ведущая роль принадлежит образованию. Знания и навыки способствуют НТП. Эффективная система передачи знаний определяет реальную возможность их использования в создании конкурентоспособной экономики. Сейчас особенно востребованы грамотные и образованные люди в сфере экономики, политики, управления.

Эффективность реализации управленческих решений напрямую зависит от выбранного курса экономического развития, понимания процесса и результата обучения взрослых людей, что направлено на получение ими знаний, навыков, компетенций в соответствии с установленными требованиями согласно целям обучения. С учётом этого в исследовании выделены составляющие эффективности деятельности управленцев (анализ, диагностика и проектирование), рассмотрены аспекты, характеризующие их и требующие дальнейших решений.

Основные проблемы на пути инновационного развития общества связаны с несогласованностью рынка образовательных услуг и рынка труда, их решение сопряжено с необходимостью формирования систем непрерывного образования. Успешность развития новой модели образования остро зависит от финансирования; необходимы поиски источников финансирования, одним из которых может быть государственно-частное партнёрство.

Таким образом, практическая реализация сформулированных выше предложений определяет современный путь совершенствования управления в образовательной деятельности.

Список использованных источников

1. Щербакова Е.В. Социальные критерии грамотности населения российской империи XIX – начала XX века / Е.В. Щербакова // Вестник ОГУ. – 2013. – № 2 (151). – С. 274-290.
2. Романов Б. Грамотность в России к 1917 году и ликбез в СССР 1920-30-х гг / Б. Романов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://diletant.media/blogs/65662/43842282/>
3. Зюганов призвал увеличить расходы на образование в два раза // Парламентская газета: ежегодный отчёт Правительства в Госдуме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pnp.ru/politics/zyuganov-prizval-velichit-raskhody-na-obrazovanie-v-dva-raza.html><https://www.pnp.ru/politics/zyuganov-prizval-velichit-raskhody-na-obrazovanie-v-dva-raza.html>

4. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.
5. Горшенин В.П. Организационные инновации и их роль в переходе к экономике знаний / В.П. Горшенин, Ю.Ю. Резепин // Вестник ЮУрГУ. – 2014. – Т. 8, № 3. – С. 30-33.
6. Путин В.В. В Послании – о здоровье, поддержке семей, образовании, экологии // Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2021/04/21/putin-v-poslanii-o-zdorove-podderzhke-semej-obrazovani-ekologii.html>
7. Постановление Совета Министров ЛНР от 19 сентября 2017 года № 600/17 «Порядок осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования» // Библиотека Коллегии Юристов Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lawdonbass.ru>.
8. Тисунова В.Н. Направления обеспечения региона высококвалифицированными кадрами в системе государственного управления / В.Н. Тисунова, А.А. Резник // Вестник Луганского национального университета им. Т. Шевченко: сб. науч. тр. / гл. ред. Е.Н. Трегубенко; вып. ред. Н.В. Вострякова; ред. сер. А.Е. Пожидаев. – Луганск: Книта, 2019. – № 1 (25): серия 5. География. Экономика. Туризм. – С. 86-97.
9. Рыжков Д.А. Трудовые ресурсы: сущность, эффективность управления и использования в современных условиях / Д.А. Рыжков // Лесной вестник. – 2010. – № 2. – С. 170-179.
10. Шапиро С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в экономике Российской Федерации: монография / С.А. Шапиро. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 305 с.
11. Об образовании: Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/>
12. Расширенная коллегия Министерства образования и науки по теме «Создание единого эффективного образовательного пространства Луганской Народной Республики» / Министерство образования и науки Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minobr.su/news/866-rasshirennaya-kollegiya-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-po-teme-sozdanie-edinogo-effektivnogo-obrazovatelno-prostranstva-luganskoj-narodnoj-respubliki.html>
13. Рак Н.Г. Анализ методов и инструментов управления промышленными предприятиями / Н.Г. Рак, Д.В. Сквиря // Вопросы управления. – 2012. – № 21 (276). – С. 27-35.
14. Чуланова О.Л. Исследование реализации проектного управления с использованием методологии гибкого управления проектами на основе ценностей Agile / О.Л. Чуланова, Т.Ю. Глухова // Вестник евразийской науки. – 2019. – Т. 11. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://esj.today/PDF/15ECVN419.pdf>
15. Совершенствование подготовки управленческих кадров для цифровой экономики / Т.В. Редер, П.А. Прохоренков // Вестник Евразийской науки. – 2020. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://esj.today/PDF/63ECVN420.pdf>
16. Тисунова В.Н. Маркетинг в системе управления конкурентоспособностью образовательных учреждений / В.Н. Тисунова, А.А. Резник // Вестник Луганского национального университета им. Владимира Даля: научный журнал. – 2020. – № 5 (35). – С. 149-156.
17. Барышникова Е.И. Развитие механизма управления образовательными комплексами на основе их кластеризации: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. / Е.А. Барышникова. – Донецк, 2019. – 24 с.

18. Гремина Л.А. Управление деятельностью спортивной индустрии / Л.А. Гремина, Е.П. Гетман, С.С. Воеводина // Физическая культура и массовый спорт. – 2017. – № 4. – С. 59-60.

19. Лохтина Л.К. Понятие и сущность государственно-частного партнёрства / Л.К. Лохтина, Э.Д. Батуев // Социальные аспекты здоровья населения (электронный научный журнал). – 2010. – № 15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/212/30/lang,ru>

20. Минина И.С. Международный и российский опыт применения форм государственно-частного партнёрства в сфере высшего образования / И.С. Минина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyu-i-rossiyskiy-opyt-primeneniya-form-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-vysshego-obrazovaniya>

21. Ободец Р.В. Маркетинговый подход к продвижению бизнес-образования в условиях Донецкой Народной Республики / Р.В. Ободец, В.Ю. Чернецкий // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 165-170.

УДК 338.439

DOI

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОДУКЦИЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ

**САВЧЕНКО О.Ю.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрен уровень самообеспеченности населения по основным продовольственным группам согласно нормам потребления, утверждённым на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). Проанализирован производственный потенциал местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Выявлены основные причины низкой самообеспеченности по основным продовольственным группам и определены направления по решению проблемы низкой самообеспеченности основными продуктами питания.

Ключевые слова: *Донецкая Народная Республика, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, пищевая промышленность, самообеспеченность продуктами питания, нормы потребления, производственный потенциал предприятий ДНР*

SELF-SECURITY OF THE POPULATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC WITH THE PRODUCTS OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX AND THE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISES

**SAVCHENKO O.J.,
postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration**